

Enseignement supérieur & Recherche

En 2008, 78,2 % des nouveaux bacheliers sont accueillis dans l'enseignement supérieur. Les disciplines générales de l'université demeurent la filière privilégiée des bacheliers généraux. Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), où prédominent les lauréats des séries S, accueillent essentiellement des bacheliers de l'enseignement général.

Ces derniers sont également majoritaires au sein des instituts universitaires de technologie (IUT). Les sections de techniciens supérieurs (STS), qui dispensent une formation courte comme les IUT, pratiquent aussi une sélection à l'entrée, mais elles sont largement ouvertes aux bacheliers technologiques et professionnels soucieux de poursuivre des études supérieures. Sur la période 2000-2008, la part des bacheliers économiques dans les disciplines universitaires de droit, sciences politiques ou économie-gestion ne cesse de croître. Principal vivier des STS, les bacheliers technologiques y voient leur part diminuer tout au long de la période, alors que celle des bacheliers professionnels augmente. Trois filières restent quasi-exclusivement destinées aux bacheliers scientifiques : les écoles d'ingénieurs, les CPGE sciences et les études médicales.

Profil des nouveaux bacheliers entrant dans les principales filières du supérieur

Évolution 2000-2008

L'enseignement supérieur est marqué par une grande diversité d'établissements, dont l'organisation et les conditions d'admission varient selon la nature de l'établissement et les finalités des formations dispensées. Chaque année, les établissements d'enseignement supérieur accueillent des nouveaux bacheliers¹. Plusieurs voies principales de formation s'offrent à eux : les universités (hors IUT), les instituts universitaires de technologie (IUT), les sections de techniciens supérieurs (STS), les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les écoles d'ingénieurs indépendantes des universités² et les écoles de commerce, gestion, vente, comptabilité. À la rentrée 2008, ils étaient 405 520 à s'inscrire dans l'enseignement supérieur dès l'obtention de leur baccalauréat, 176 280 à l'université (hors IUT), 44 850 en IUT, 40 340 en CPGE, 101 490 en STS et 42 560 dans les autres formations.

Au total, sur 100 nouveaux bacheliers (session 2008) inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en 2008-2009³ :

- 43,5 % s'inscrivent dans une filière générale en premier cycle universitaire (hors IUT) ;
- 56,5 % intègrent une filière sélective : CPGE (10 %), IUT (11 %), STS (25 %), écoles d'ingénieurs indépendantes des

universités et écoles de commerce, gestion, vente, comptabilité (4 %), écoles spécialisées recrutant directement après le baccalauréat (6,5 %).

Les bacheliers généraux s'orientent majoritairement vers les formations générales universitaires (53 %). Ils s'orientent également vers les filières sélectives avec l'objectif, pour beaucoup d'entre eux, de revenir ensuite en deuxième cycle à l'université. À l'inverse, un nombre élevé de bacheliers technologiques, a priori mieux adaptés aux formations professionnalisées courtes, sont inscrits en L1 (20,9 %). Ce pourcentage atteint 24,7 % des nouveaux inscrits en L1, pour les étudiants titulaires d'un baccalauréat STG. Ces bacheliers technologiques y suivent des études très différentes

1. L'étude porte sur les titulaires d'un baccalauréat. En conséquence, les étudiants étrangers intégrant l'enseignement supérieur sur titre étranger admis nationalement en équivalence ne sont pas pris en compte. Parmi les nouveaux entrants à l'université en première année de premier cycle, 5,5 % sont titulaires d'un titre étranger admis nationalement en équivalence.

2. Les écoles d'ingénieurs indépendantes des universités et les 17 écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement (article 43 de la loi 84-52 du 26 janvier 1984 ou L719-10 du Code de l'éducation) sont comptabilisées dans les écoles d'ingénieurs. Les effectifs des écoles d'ingénieurs internes aux universités sont comptabilisés dans les effectifs universitaires.

3. Dans la Note d'Information sur les orientations post-baccalauréat (« Les orientations post-baccalauréat – Évolution de 2000 à 2007 », Note d'Information 09.15, MEN-DEPP, juin 2009), l'objectif était d'examiner l'influence de la série du baccalauréat sur le taux d'accès à l'enseignement supérieur.

Orientation des bacheliers 2008 poursuivant immédiatement dans l'enseignement supérieur selon la filière (en %)

	Université (hors IUT)	IUT	CPGE	STS	Écoles d'ingénieurs indépendantes des universités, écoles de commerce, gestion, vente, comptabilité	Autres formations (1)	Total	Taux de poursuite
Bac général	53,8	11	13,8	9	5,2	7,2	100,0	99,7
Bac technologique	20,9	13	1,8	57	1,2	6,1	100,0	75,5
Bac professionnel	20	3,2	0	74,4	0,3	2,1	100,0	23,4
Total	43,5	11,1	9,9	25	3,9	6,6	100,0	78,2

Lecture : 23,4 % des bacheliers professionnels poursuivent dans l'enseignement supérieur. Parmi ceux-ci, 74,4 % poursuivent en STS.

(1) Les « autres formations » correspondant aux nouveaux bacheliers inscrits en établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités (écoles de notariat, architecture, spécialités diverses), en écoles d'art et de la culture, en facultés privées, en écoles paramédicales (données 2007-2008) et de formations sociales (données 2006-2007) ne sont pas reprises dans l'étude.

de celles auxquelles les a préparés le secondaire.

Tous ces nouveaux bacheliers qui continuent dans le supérieur ont des profils différents selon les filières de formation. Un éclairage complémentaire, par rapport à l'orientation présentée dans le tableau ci-dessus, permet de regarder, dans chacune, des principales filières, la répartition par série des nouveaux bacheliers entrant dans l'enseignement supérieur. Les formations

générales de l'université d'une part, et les filières sélectives, d'autre part, sont détaillées par discipline ou secteur.

Les filières générales de l'université accueillent essentiellement des bacheliers généraux

Plus de 80 % des étudiants inscrits pour la première fois à l'université hors IUT

ont obtenu un baccalauréat économique, littéraire ou scientifique.

Droit-sciences politiques ou économie-gestion-AES : prédominance des bacheliers économiques

À la rentrée 2008, la filière « droit, sciences politiques » accueille en première année 29 800 nouveaux bacheliers, la filière « économie, gestion, AES » en accueille 21 410.

Nouveaux bacheliers inscrits en première année de premier cycle universitaire (en %)

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Les bacheliers de la session 2008 inscrits dans ces deux filières ont des origines scolaires assez proches. Ils se caractérisent par une prédominance de bacheliers économiques (47,5 % pour « droit, sciences politiques » et 53 % pour « économie, gestion, AES ») et un recrutement plus diversifié des séries : quatre séries totalisant 95 % des inscrits dans chacune de ces filières. À l'inverse, la série scientifique, à elle seule, atteint le même pourcentage en CPGE sciences ou en écoles d'ingénieurs. En « droit sciences politiques », un étudiant sur cinq est titulaire d'un baccalauréat littéraire et en « économie, gestion AES », un sur cinq d'un baccalauréat scientifique. Les bacheliers STG⁴ sont fortement représentés dans ces deux filières : ils représentent 10 % des nouveaux bacheliers en « droit, sciences politiques » et 18 % en « économie, gestion, AES ».

Entre 2000 et 2008, la part des bacheliers de la série économique passe de 41,7 %

en 2000 à 47,5 % en 2008 pour « droit, sciences politiques » et de 49,7 % à 53 % pour « économie, gestion, AES ». La part des bacheliers de la série S progresse uniquement en « droit, sciences politiques », mais dans une moindre mesure.

Lettres, langues, sciences humaines et art : prédominance des bacheliers littéraires

En 2008, 58 910 nouveaux bacheliers sont inscrits dans la filière sciences humaines (43,5 %), langues (34,5 %), lettres (12 %) et art (10 %). Ces études restent le débouché essentiel des bacheliers littéraires puisqu'ils représentent 43 % des inscrits de cette discipline. Un étudiant sur quatre est titulaire d'un baccalauréat économique. Les deux autres séries (S et STG) affichent chacune 10 % des nouveaux bacheliers inscrits à l'université en filière littéraire.

Sur la période 2000-2008, les bacheliers littéraires demeurent les plus nombreux. Cependant, leur part a diminué de 7 points en première partie de période, passant de 47 % en 2000 à 40 % en 2005. Elle s'est ensuite redressée en seconde partie de période pour atteindre 43 % en 2008, niveau inférieur à celui de 2000. Par complémentarité, la part des bacheliers économiques suit une évolution inverse de celle des bacheliers littéraires.

Sciences (dont écoles d'ingénieurs internes aux universités)-SVT-STAPS : huit étudiants sur dix titulaires d'un baccalauréat scientifique. Médecine, pharmacie : presque exclusivement des bacheliers scientifiques

À la rentrée 2008, 33 940 nouveaux bacheliers sont inscrits en L1 sciences (60 %),

4. STT, sciences et technologies tertiaires pour les sessions antérieures à 2007.

Nouveaux bacheliers inscrits en première année de premier cycle universitaire (en %)

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

SVT (science de la vie, de la santé, de la Terre et de l'Univers 20 %) et STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives 20 %). La population de ces nouveaux bacheliers inscrits en première année est constituée majoritairement de bacheliers scientifiques (79 %). Ce pourcentage atteint même 88 % en sciences et SVT. L'exclusivité est presque atteinte avec 94 % des étudiants en première année de médecine-pharmacie titulaires d'un baccalauréat scientifique. Ils sont 32 220 à s'être inscrits dans cette filière, dont 86 % en médecine. Sur la période d'observation 2000-2008, la part des bacheliers scientifiques pour Sciences, SVT, STAPS ou médecine, pharmacie est restée stable.

Les filières sélectives : IUT, STS, CPGE, écoles de commerce, gestion, vente, comptabilité et écoles d'ingénieurs indépendantes des universités

Ces filières sont accessibles après le baccalauréat et pratiquent une sélection d'entrée (sur dossier, avec parfois des entretiens, épreuves écrites ou concours). À l'exception des STS qui accueillent majoritairement des bacheliers technologiques, les autres filières reçoivent essentiellement des bacheliers généraux.

Les IUT accueillent essentiellement des bacheliers généraux (68,5 %)

Chaque année, les instituts universitaires de technologie (IUT) accueillent des nouveaux bacheliers. À la rentrée 2008, ils étaient 44 850 à s'inscrire dès l'obtention

de leur baccalauréat, dont 18 600 en secteur secondaire et 26 250 en secteur tertiaire. Ces étudiants inscrits en IUT détiennent majoritairement un baccalauréat général. Cependant les profils des nouveaux bacheliers accueillis sont différents selon les secteurs secondaire ou tertiaire. Ce sont principalement des bacheliers scientifiques (67,4 %) et des bacheliers technologiques des « sciences et techniques industrielles STI » (24,3 %) qui poursuivent en secteur secondaire. Les bacheliers scientifiques sont moins nombreux dans le secteur tertiaire (24 %). Le secteur tertiaire accueille aussi des bacheliers économiques (40,3 %) et de « sciences et technologies de gestion STG » (25,2 %). Ces nouveaux bacheliers inscrits en IUT secondaire sont, pour plus des deux tiers, des bacheliers scientifiques. Leur part, bien que diminuant en milieu de période, marque une reprise au cours des trois dernières rentrées. En IUT tertiaire, une légère

Nouveaux bacheliers inscrits en première année d'IUT

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

croissance de la part de bacheliers économiques entraîne une baisse de la part des bacheliers scientifiques, celle des bacheliers STG étant pratiquement stable sur toute la période.

Les bacheliers généraux restent très largement prioritaires dans le recrutement des IUT.

Les STS accueillent essentiellement des bacheliers technologiques

À la rentrée 2008, 101 500 étudiants s'inscrivent en sections de techniciens supérieurs (STS), dont 36 150 en production et 65 350 en services. Ils sont principalement titulaires d'un baccalauréat technologique (série STI pour le secteur de la production, série STG pour le secteur des services) ou professionnel.

Principal vivier des STS, les bacheliers technologiques voient leur part diminuer sur la période 2000-2008. En 2008, 58 500 bacheliers technologiques entraînent

en première année de STS alors qu'ils étaient 68 000 en 2000, soit une baisse de 14 %.

Le nombre d'étudiants titulaires d'un baccalauréat professionnel à la session 2008 et inscrits immédiatement dans l'enseignement supérieur s'élève à 18 000 étudiants. Ce nombre est en hausse chaque année depuis la rentrée 2000, avec un doublement des effectifs entre 2000 et 2008.

Plus de 50 % des nouveaux inscrits en STS production sont des bacheliers STI. Cette part baisse tout au long de la période, en s'accroissant sur les trois dernières années pour arriver au-dessous du seuil des 50 %. Il en est de même pour les bacheliers STG en STS services. En contrepartie, la part des bacheliers scientifiques en « STS production » ou des bacheliers économiques en « STS services » croît de 2006 à 2008, celle des bacheliers professionnels augmente régulièrement sur toute la période.

Les CPGE et les cycles préparatoires intégrés des écoles d'ingénieurs indépendantes des universités

Les 40 340 bacheliers 2008 inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) à la rentrée 2008 sont essentiellement des bacheliers généraux dont les proportions varient selon la classe préparatoire suivie. Les classes préparatoires économiques et commerciales (25 % des inscrits en première année de CPGE) préparent aux concours des écoles supérieures de commerce et de gestion et de l'École normale supérieure de Cachan. Elles recrutent essentiellement des bacheliers S (48,4 %) ou ES (41,9 %) mais, également, des bacheliers STG (9 %). Les classes préparatoires littéraires (16 %) préparent aux concours des écoles normales supérieures, de l'École nationale des chartes, des écoles supérieures de commerce et de gestion, des écoles de

Nouveaux bacheliers inscrits en première année de STS

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

journalisme et des instituts d'études politiques. Elles reçoivent principalement des bacheliers littéraires (59 %), ainsi que 20 % de bacheliers scientifiques ou économiques. Les nouveaux bacheliers qui intègrent une CPGE sciences (59 %) sont exclusivement des bacheliers scientifiques.

6 600 nouveaux bacheliers s'inscrivent en cycle préparatoire intégré d'écoles d'ingénieurs indépendantes des universités⁵. Comme pour les CPGE scientifiques, la proportion de bacheliers scientifiques de ces écoles est identique (96,1 %). Les 4 % restants sont titulaires d'un baccalauréat STI.

De 2000-2008, l'écart des parts des bacheliers S et ES des CPGE économiques se réduit en deuxième moitié de période, montrant une stabilité de la part de la série S, tandis que celle des bacheliers ES baisse au cours des deux dernières rentrées universitaires.

⁵. Y compris les deux premières années des écoles en cinq ans.

Nouveaux bacheliers inscrits en première année de CPGE ou de cycle préparatoire intégré (en %)

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Nouveaux bacheliers inscrits en première année d'écoles de commerce, gestion, vente, comptabilité (en %)

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Sur la même période, les bacheliers littéraires sont majoritaires en CPGE lettres. Leur part baisse sur les six premières années, passant de 66,5 % en 2000 à 54,6 % en 2005. Elle progresse dès 2006, pour atteindre 59 % en 2008.

La part des bacheliers scientifiques en CPGE sciences ou en cycle préparatoire intégré d'écoles est stable sur toute la période.

Les écoles de commerce, gestion, vente, comptabilité : plus d'un bachelier sur deux est titulaire d'un bac économique

Les écoles de commerce accueillent 9 200 nouveaux bacheliers à la rentrée 2008. Plus d'un bachelier sur deux est titulaire d'un baccalauréat économique, ce qui correspond à la même part que celle des formations universitaires en « économie - gestion - AES ». Cependant, la proportion

de bacheliers scientifiques est beaucoup plus élevée dans les écoles privées.

Ces écoles accueillent majoritairement des bacheliers économiques dont la tendance est à la hausse sur la période étudiée, à l'exception des deux dernières rentrées. La proportion de bacheliers S (30 %) ou de bacheliers STG (10 %) est stable sur cette même période. La part de bacheliers L a baissé de 2 points sur l'ensemble de la période.

Sylvaine Péan,
MESR DGESIP/DGRI SIES C1

L'ouverture des filières aux différentes séries de baccalauréat

Pour finaliser cette note, une approche complémentaire permet d'analyser, pour chaque série de baccalauréat, la part des bacheliers de cette série dans les principales filières choisies. On peut ainsi caractériser le degré d'ouverture des différentes filières aux bacheliers d'une série donnée.

La représentation graphique ne retient que les filières où l'on trouve plus de 20 % de bacheliers d'une même série.

Bacheliers généraux S

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

De nombreuses filières (neuf au total) sont largement ouvertes aux bacheliers de la série S. Trois filières accueillent exclusivement des bacheliers scientifiques. Il s'agit des écoles d'ingénieurs indépendantes des universités, des CPGE sciences et des études de santé à l'université. Trois autres filières, les disciplines universitaires de « sciences, SVT, STAPS », le secteur secondaire des IUT et les CPGE économiques et commerciales comptabilisent de 48 % à 79 % de bacheliers scientifiques.

Bacheliers généraux ES

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Les bacheliers économiques sont également bien représentés dans plusieurs formations (sept au total) mais aucune d'entre elles n'accueille exclusivement des bacheliers économiques. Ils sont plus de 50 % en filière universitaire « sciences économiques, gestion, AES » ainsi qu'en écoles de commerce, gestion, vente, comptabilité. Leur part se situe entre 40 % et 48 % en « droit, sciences politiques », en CPGE économie et en secteur tertiaire des IUT.

Trois filières accueillent plus de 20 % de bacheliers littéraires. C'est en CPGE lettres que la part de bacheliers L est la plus élevée (59 %).

Si l'on maintient le seuil des 20 % dans les séries technologiques ou professionnelles, les choix sont plus restreints avec, parfois, une seule filière pour les bacheliers professionnels. Le seuil retenu est finalement celui de 10 % pour les bacheliers technologiques

ou professionnels. Les séries technologiques non représentées ont donc tous leurs pourcentages sous le seuil des 10 %.

Quatre filières accueillent plus de 10 % de bacheliers technologiques STG. Ils sont 47 % en STS services, 25 % en IUT tertiaire, 17 % en économie, gestion, AES et 10 % en droit, sciences politiques.

Les bacheliers STI sont accueillis en STS production (45 % des nouveaux bacheliers inscrits en STS production sont des bacheliers STI) et en IUT secondaire (24 %).

Les bacheliers professionnels représentent 22 % des nouveaux bacheliers inscrits en STS production et 15 % en STS services.

Bacheliers généraux L

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Bacheliers technologiques STI

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Bacheliers technologiques STG

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Bacheliers professionnels

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES

Sources et champ

Sources. SISE (Système d'information sur le suivi des étudiants) : les universités, les écoles d'ingénieurs indépendantes des universités, les écoles de commerce, gestion, vente, comptabilité.

SCOLARITE (Système automatisé de gestion et d'information des élèves des établissements du second degré) et de SCOLEGE (données des établissements privés hors contrat non rattachés au système d'information SCOLARITE) : les classes préparatoires aux grandes écoles et les sections de techniciens supérieurs.

Champ. France métropolitaine + DOM

Pour en savoir plus

« Les orientations post-baccalauréat – Évolution de 2000 à 2007 », *Note d'Information 09.15*, MEN-DEPP, juin 2009.

www.education.gouv.fr
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr